

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Арестакес Симаворян^{}, Ваграм Овян^{**}*

Религия испокон веков была и остается фактором, объединяющим или раскалывающим общества. Религиозная нетерпимость даже в современных обществах становилась причиной братоубийственных войн и бедствий. Неприятие и нетерпимость к религиозным чувствам и ценностям иноверцев приводили к кровопролитным войнам, расколу государств и наций.

В то же время религиозная нетерпимость внутри обществ является серьезным ресурсом в руках враждующих государств с точки зрения внесения раскола в эти страны и общества. Исходя из этих соображений, осуществлялись и продолжают осуществляться всевозможные миссионерские миссии, преследующие, помимо религиозных (пропаганда и распространение собственной религии и ценностей), замаскированные политические цели. В качестве примера можно привести разворачиваемое с широким размахом на Ближнем Востоке (в Иране, Турции, других странах) протестантское миссионерство. Говоря о западной миссионерской деятельности в Иране, С.Кривошеев отмечает: «...Одним из важнейших факторов в сетевой войне, с помощью которого открыто или опосредованно можно влиять на социальную и политическую ситуацию в любой стране, является религиозный фактор, и

^{*} Руководитель Центра арменоведения НОФ «Нораванк».

^{**} Эксперт Центра арменоведения НОФ «Нораванк».

плох тот стратег, который не разыгрывает религиозную карту»¹. На «подрыв» общества изнутри направлено также внедрение и распространение всевозможных сектантских движений, чего не избежали также постсоветские страны, в том числе Армения.

Все это предполагает, что вопрос религиозной толерантности имеет крайне важное значение для обеспечения безопасности современных обществ. Религиозная толерантность является основой обеспечения внутренней стабильности и интеграции обществ, удерживающей их от потрясений, пресекающей раскол наций и государств и, наконец, нейтрализующей политические цели внешнего религиозного воздействия (миссионерство, внедрение и распространение сектантских движений). В условиях отсутствия религиозной толерантности религиозно-конфессиональное многообразие общества может привести к расколу и обессилению его изнутри, спровоцировать кровопролитные войны.

Сущность религиозной толерантности

Религиозную толерантность можно сформулировать следующим образом «...это – толерантное отношение адептов одной религиозно-конфессиональной общности к адептам других религиозно-конфессиональных общностей. Каждый следует своим религиозным убеждениям и признает аналогичное право других»². Тем не менее религиозная толерантность – явление многоаспектное и содержательное. Поэтому не случайно, что это понятие имеет различные интерпретации и восприятия. Не углубляясь в различные интерпретации и восприятия понятия «религиозная толерантность», отметим лишь, что их можно разделить на два основных вида – позитивный и негативный.

¹ Кривошеев С., Ползучая евангелизация Ирана <http://evrazia.org/article/1101>.

² Абуов А.Л., Межконфессиональный диалог как основа социального согласия <http://www.embkaztm.org/article/142>.

- В *позитивном* восприятии религиозная толерантность предполагает знание, приятие и уважение религиозно-конфессиональных ценностей и идей иноверцев.
- В *негативном* восприятии религиозная толерантность предполагает безразличие к религиозно-конфессиональным взглядам и системе ценностей иноверцев, в результате чего обеспечивается отсутствие вражды и столкновений на религиозной почве.

В обоих случаях, независимо от того, на чем основана религиозная толерантность в отношении иноверцев – на уважении или безразличии, она обеспечивает общественную стабильность и сосуществование различных религиозно-конфессиональных групп. Тем не менее, из двух вышеотмеченных видов религиозной терпимости предпочтителен первый – приятие и уважение религиозно-конфессиональных ценностей других, поскольку безразличие, зачастую исходящее из незнания, рано или поздно может привести к проявлениям нетерпимости. Не случайно, что Г.Шлимова, говоря об обеспечении общественной солидарности в Казахстане – стране, отличающейся этническим и религиозным многообразием, – подчеркивает важность в этом деле роли просветительской работы, которая должна быть направлена на повышение уровня взаимного познания различных религиозно-конфессиональных групп¹. Действительно, зачастую причиной нетерпимости становится незнание. Не зная ценностей и идей других, человек может относиться к ним с пренебрежением и безразличием, что может привести к нетерпимости. Тогда как знание ценностей и взглядов других создает ощутимую положительную настроенность по отношению к ним.

¹ Шлимова Г.Е., Религиозная толерантность как фактор интеграции современного общества
<http://www.embkaztm.org/article/140>.

Проявления религиозной терпимости

Религиозная толерантность бывает нескольких видов, в зависимости от объекта (в данном случае, человеческое общество), в отношении которого она проявляется.

1. Во-первых, толерантность в отношении к иноверцам (христианин-мусульманин, мусульманин-буддист, христианин-буддист и т.д.),
2. Во-вторых, терпимость к представителям других конфессий (католик-протестант, протестант-адепт православной церкви (в христианстве), суннит-шиит (в исламе) и т.д.),
3. В-третьих, толерантность в отношении к сектантским движениям (а также толерантность сектантских движений в отношении друг к другу),
4. И наконец, толерантность между верующими в Бога и неверующими (верующий-атеист).

Механизмы обеспечения религиозной терпимости

Механизмы обеспечения религиозной терпимости, в зависимости от двух вышеупомянутых подходов к восприятию ее содержания (негативный и позитивный), также можно разделить на две группы:

- Негативные механизмы, предполагающие безразличие к религиозно-конфессиональным идеям и системе ценностей иноверцев,
- Позитивные механизмы, предполагающие знание, приятие и уважение религиозно-конфессиональных идей и системы ценностей иноверцев.

Из *негативных* механизмов можно выделить в основном два – атеизм и светскость.

1. Атеизм, хотя и предполагает нетерпимость ко всем религиозным течениям и конфессиям¹, в то же время предполагает взаимную

¹ В этом плане особенно сложна ситуация, когда политика атеизма проводится на государственном уровне. Лучшим примером является СССР.

толерантность между адептами различных религий и конфессий, основанную на принципе отрицания религии вообще. Результаты проведенных в 2001г. в России социологических исследований показали, что, хотя с небольшим преимуществом, но, тем не менее, не верующие в Бога настроены к иноверующим с большей толерантностью и более открыты к ним в плане контактов, нежели верующие¹.

Усиление терпимости в условиях атеизма можно увидеть также на примере армянских реалий. До утверждения советского строя между адептами Армянской Апостольской церкви и армянами-католиками существовал огромный психологический барьер. Они были изолированы друг от друга, и общение между ними было весьма ограниченным. Царила атмосфера взаимной нетерпимости. Однако в советские годы этот психологический барьер почти полностью стерся, и между армянами-католиками и адептами ААЦ наладились нормальные, не скованные конфессиональными различиями отношения. Существенную роль в этом, пожалуй, сыграла проводимая в советский период на государственном уровне политика атеизма, стершая психологический барьер между двумя конфессиональными пластами Армянства.

Таким образом, несмотря на все негативные стороны, царящая в советский период атмосфера атеизма сыграла положительную роль с точки зрения национальной консолидации Армянства, сняв психологический барьер во взаимном восприятии армян-католиков и адептов ААЦ. Не исключено, что проводимая в советский период на государственном уровне политика атеизма имела четкую политическую цель. Она была направлена на стирание психологического барьера между различными религиозно-конфессиональными пластами советского гетерогенного (полиэтнического, полирелигиозного, поликультурного) общества, обусловленного религиозно-конфессиональными различиями.

¹ См. *Мчедлов А.П.*, Религиозная толерантность, http://www.nravstvinnost.info/library/news_detail.php?ID=2070.

2. Роль *секуляризма* как фактора, способствующего повышению уровня религиозной толерантности, ярко выражена в современных западных обществах. В современных западных государствах несравнимо меньше вражды и столкновений, происходящих на почве религиозных различий. Это, по всей видимости, обусловлено не только демократической культурой, но и царящей атмосферой секулярности, отодвинувшей на второй план религиозно-конфессиональные вопросы и отдающей приоритетное значение отношениям и сферам деятельности светского характера. В этом контексте между людьми с различными религиозно-конфессиональными взглядами и ценностями стертые существовавшие некогда психологические барьеры. Четкое отделение государства от церкви, взаимное невмешательство в дела друг друга, становление гражданского общества, нацеленные на решение общих проблем совместные усилия в секуляризованных обществах отодвинули на второй план религиозно-конфессиональные различия между отдельными людьми и группами.

Позитивные механизмы нацелены на внедрение и обеспечение в обществах религиозной толерантности путем взаимного познания различных религиозно-конфессиональных групп, взаимовосприятия и взаимоуважения систем ценностей. В этом контексте важное значение имеет подчеркивание общностей между различными религиозно-конфессиональными группами структурами, формирующими общественное сознание и культуру (школа, СМИ и пр.), что становится основой не только для религиозной толерантности, но и для общественной солидарности и консолидации. Подчеркивание общностей имеет место в религиозной, национальной и государственно-гражданской плоскостях.

1. В *религиозной* плоскости подчеркивание общностей предполагает несколько аспектов: Важно подчеркнуть, что:

- все религии (христианство, ислам, буддизм и т.д.) имеют идеологические и системно-ценностные общности. Что касается разли-

чий, то они являются хорошими предпосылками для взаимодополнения религий. Следовательно, различие религий создает серьезные предпосылки для взаимодополнения и обогащения различных религиозно-конфессиональных групп общества в идеологическо-системно-ценностном плане. Наконец, различия не предполагают в обязательном порядке несовместимость. Различия и несовместимость – абсолютно разные явления и понятия. А различные религии и конфессии могут быть вполне совместимыми, сосуществовать мирно и эффективно.

- идеи религиозной толерантности заложены также в учениях и идеологии религий и конфессий. Каждая религия, приписывая себе монополию на истину, в то же время содержит также элементы толерантности и уважения к идеологической системе и системе ценностей других религий. В этом плане, хотя «любая религиозная традиция претендует на свою исключительность и превосходство (или, по крайней мере, предполагает их)» [1, с. 12], тем не менее «потенциал толерантности содержится во всех известных религиозных системах человечества» [2, с. 177].
- общность между различными конфессиями в рамках одной и той же религии заключается в самой религии и вере. Лучшим примером тому – армянская община Сирии, три конфессиональных пласта которой (армяне-католики, армяне-протестанты и адепты ААЦ) взаимоинтегрированы и составляют единое, сплоченное целое – сирийскую армянскую общину. Основанная на религиозной терпимости интеграция и солидарность настолько сильны, что, к примеру, в евангелические церкви Сирии ходят также адепты Апостольской церкви. По словам духовных предводителей армянской евангелической общины Сирии, главное – христианская вера, конфессия же имеет второстепенное значение [3, с. 33, 34]. «Главное – быть армянином-христианином. ...В конце

нашего пути, когда мы предстанем перед Господом, он не спросит: кто ты, евангелист или адепт ААЦ?» – отмечает духовный пастырь Армянской Евангелической церкви Дамаска, преподобный Татев Пасмачян.

2. В *национальной* плоскости подчеркивание общностей различных религиозно-конфессиональных пластов акцентирует не на религиозно-конфессиональную, а на этническую принадлежность. В этом случае подчеркивается, что «...конфессиональное многообразие не уничтожает национальное единство. Единство нужно искать в гармонии тех составляющих, основным мотивом которых должен быть национализм в своем высоком смысле этого слова» [4, с. 57]. Такой подход означает, что представители одной и той же нации, будь то христианин или мусульманин, православный, католик или протестант, верующий или атеист, не перестают быть сынами одного и того же народа. Таким образом, при акцентировании национальной общности различных религиозно-конфессиональных пластов у них укрепляется сознание принадлежности к одной и той же этнической общности, что является серьезной основой для религиозной толерантности и национально-общественной солидарности и консолидации.

3. В *государственно-гражданской* плоскости подчеркивание общностей между различными религиозно-конфессиональными группами выдвигается на первый план в тех случаях, когда эти группы одновременно принадлежат к разным нациям. То есть в этом случае акцентирование общностей в этнической плоскости не действует. Вместо этого подчеркивается гражданство и принадлежность к одному и тому же обществу. Различным религиозно-конфессиональным группам внушается идея о том, что они стоят перед одними и теми же проблемами и вызовами (социальными, экономическими, экологическими, политическими и пр.), имеют общие интересы и требования и, следовательно,

общие задачи, что является не менее важной предпосылкой для обеспечения общественной солидарности и пресечения раздоров и бедствий в обществах на религиозно-конфессиональной почве.

Сентябрь, 2012г.

Источники и литература

1. Вуд Дж.Э., Право человека на свободу религий в международной перспективе // Диа-Логос. Религия и общество. – М.: Истина и жизнь, 1997.
2. Сосковец Л.И., Религиозная толерантность и свобода совести: история и теория вопроса // Известия Томского политехнического университета, Т. 307, №2, 2004.
3. Հարցազրույց Հայ Ավետարանական եկեղեցու Դամասկոսի հովիվ, պատվելի Տարև Պատմաճյանի հետ // *Արարի Փաշայան*, Դամասկոսի հայ համայնքը. ներկան և հեռանկարը, «Նորավանք» ԳԿՀ տեղեկագիր, թիվ 23, 2008թ. (Интервью с пастырем ААЦ в Дамаске, его преосвященством Татевом Пасмачяном // *Аракс Пашаян*, Армянская община Дамаска: современность и перспективы. Бюллетень НОФ «Нораванк», №23, 2008г., на арм.яз.).
4. *Լաֆֆի*, Ի՞նչ վերանորոգություններ պետք են Տաճկական Հայաստանին, Երկերի ժողովածու, հ.11, Երևան, 1991թ (*Раффи*, Какие реформы нужны Турецкой Армении. Собрание сочинений. Т. 11. – Ереван, 1991г., на арм.яз.).

RELIGIOUS TOLERANCE IN MODERN SOCIETY

Arestakes Simavoryan, Vahram Hovyan

Resume

From time immemorial religion has been a factor which united or split the society. Even in the modern society religious intolerance has caused fratricidal wars and disasters. At the same time religious intolerance (inside the society) is a serious resource in the hands of the states at variance in the aspect of splitting these countries and societies. From these considerations various missionary activities, which besides religious goals (propaganda and dissemination of their own religion and values), also pursue political aims, have been implemented.